

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4661884>

Гданський Н.М.,
викладач кафедри судоустрою, прокуратури та адвокатури,
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0001-9931-2351>

Посилення ролі органів системи правосуддя у зміцненні авторитету судової влади

JEL Classification: K 19
SECTION “LAW”: Право.

Анотація. У статті наведено комплекс рекомендацій щодо посилення ролі органів системи правосуддя у зміцненні авторитету судової влади. У світлі перспектив реалізації стратегічних засад зміцнення авторитету судової влади вважаємо за доцільне рекомендувати розширення повноважень ВРП у сфері забезпечення не лише авторитету правосуддя, але й авторитету судової влади загалом. Акцентовано на доцільності посилення ролі Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Національної школи суддів України на зміцнення авторитету судової влади. Доведено, що основна роль ВККС України у зміцненні авторитету судової влади полягає у недопущенні до зайняття посади судді осіб, щодо яких є сумніви у їх можливості підтримання авторитету судді. Відзначено важливість наукового напрямку розробки методології оцінки рівня авторитету судової влади.

Ключові слова: судова влада, авторитет судової влади, авторитет суду, авторитет судді, зміцнення авторитету судової влади.

Annotation.

Adherence to the organizational and legal framework for strengthening the authority of the judiciary and the full implementation of the strategic principles of this process requires a significant improvement in the status of the judiciary as the main actors who will be entrusted with the relevant responsibilities and tasks.

Despite some research in this area, comprehensive recommendations to strengthen the role of the judiciary in strengthening the authority of the judiciary have not yet been presented.

The article provides a set of recommendations for strengthening the role of the judiciary in strengthening the authority of the judiciary. In light of the prospects for implementing the strategic principles of strengthening the authority of the judiciary, we consider it appropriate to recommend expanding the powers of the HCJ in the field of ensuring not only the authority of justice, but also the authority of the judiciary in general. Emphasis is placed on the expediency of strengthening the role

of the HCJ, the High Qualification Commission of Judges of Ukraine and the National School of Judges of Ukraine to strengthen the authority of the judiciary. It has been proved that the main role of the HQCJ of Ukraine in strengthening the authority of the judiciary is to prevent persons who have doubts about their ability to maintain the authority of a judge from holding the position of a judge. The importance of the scientific direction of developing a methodology for assessing the level of authority of the judiciary is noted.

According to the results of the research, it is emphasized that the observance of organizational and legal principles of strengthening the authority of the judiciary requires a number of improvements in the status of the judiciary, which are attributed to the subjects of the strategy. The crucial role of the HCJ in achieving the effectiveness of measures related to strengthening the authority of the judiciary, which makes it appropriate to grant this body the status of coordinator of relevant processes.

The peculiarities of participation of the Council of Judges of Ukraine, HQCJ of Ukraine, NSJ of Ukraine and SJA of Ukraine in strengthening the authority of the judiciary are emphasized and a set of recommendations on changes to legislation and bylaws aimed at expanding powers and strengthening the role of these entities in relevant processes.

Keywords: judiciary, authority of the judiciary, authority of the court, authority of a judge, strengthening the authority of the judiciary

Вступ

Дотримання організаційно-правових засад зміцнення авторитету судової влади та повноцінна реалізація стратегічних засад цього процесу вимагає суттєвого удосконалення статусу органів системи правосуддя як основних суб'єктів, на яких покладатимуться відповідні обов'язки та завдання.

Як впливає з Рішення Ради суддів України 26.11.2010 № 30, до органів системи правосуддя належать Вища рада правосуддя, Рада суддів України, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, ДСА України, територіальні управління ДСА України, Національна школа суддів України, державні підприємства, що входять до сфери управління органів системи правосуддя [189]. Не зважаючи на певні дослідження за відповідним напрямком, комплексних рекомендацій щодо посилення ролі органів системи правосуддя у зміцненні авторитету судової влади досі не було представлено.

Відтак, *метою статті* є обґрунтування рекомендацій щодо посилення ролі органів системи правосуддя у зміцненні авторитету судової влади.

Результати дослідження

Аналіз законодавства та звітних даних вказує на те, що ВРП україно рідко звертає увагу конкретно на факти підризу авторитету правосуддя без їх зв'язку з іншими порушеннями. Очевидно, що, не зважаючи на певні обмеження, породжені недосконалим формулюванням повноважень ВРП у частині зміцнення авторитету судової влади, саме цей орган на сьогодні є центральним суб'єктом відповідних процесів.

Аналіз конституційного статусу ВРП засвідчує відсутність повноважень, що безпосередньо стосуються зміцнення авторитету судової влади. У світлі перспектив реалізації стратегічних засад зміцнення авторитету судової влади вважаємо за доцільне рекомендувати розширення повноважень ВРП у сфері забезпечення не лише авторитету правосуддя, але й авторитету судової влади загалом. Для посилення ролі ВРП у зміцненні авторитету судової влади пропонуємо розмежувати повноваження з забезпечення незалежності суддів та зміцнення авторитету судової влади і розширити останні шляхом унесення наступних змін:

У Законі України «Про Вищу раду правосуддя»:

а) у частині 1 статті 1 слова «для забезпечення незалежності судової влади» замінити словами «для забезпечення незалежності і зміцнення авторитету судової влади»;

б) частину 1 статті 3 доповнити пунктом 10 такого змісту: «10) затверджує Стратегію зміцнення авторитету судової влади, здійснює координацію та контроль за проведенням заходів, передбачених стратегією і інших заходів, метою яких є зміцнення авторитету судової влади у межах своїх повноважень» (пункт 10 вважати пунктом 11);

в) змінити назву Глави 10 та викласти її у такій редакції: «Забезпечення незалежності суддів та зміцнення авторитету судової влади»;

г) у статті 73:

у назві статті, частині 1, пунктах 5 та 8 виключити слова «та авторитету правосуддя»;

д) доповнити пунктом 2 такого змісту:

«2. Вища рада правосуддя з метою зміцнення авторитету судової влади:

1) готує у співпраці з органами суддівського самоврядування, іншими органами та установами системи правосуддя, громадськими об'єднаннями Стратегію зміцнення авторитету судової влади і план заходів з виконання Стратегії та затверджує їх;

2) здійснює координацію та контроль за проведенням заходів, передбачених Стратегією зміцнення авторитету судової влади і інших заходів, метою яких є зміцнення авторитету судової влади;

3) узагальнює результати моніторингу рівня авторитету судової влади та пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Стратегії зміцнення авторитету судової влади;

4) бере участь у комунікаціях з інститутами громадянського суспільства та міжнародними організаціями щодо зміцнення авторитету судової влади».

Завдяки запропонованим змінам уможливиться:

– встановлення контролю Вищої ради правосуддя за процесами, що впливають на динаміку рівня авторитету судової влади;

– відбудеться включення ВРП у роботу інших суб'єктів, діяльність яких пов'язана зі зміцненням авторитету судової влади;

– позиціонування ВРП як центру комунікацій з приводу основних загроз авторитету судової влади та шляхів їх вирішення;

– посилення співпраці з інститутами громадянського суспільства та міжнародними партнерами з питань, що стосуються авторитету судової влади, її іміджу та суспільної довіри.

Визнаючи суттєву роль суддів у зміцненні авторитету судової влади не можемо оминати ролі вищого органу суддівського самоврядування у відповідних процесах. Правовий статус Ради суддів України визначено у статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Слід відзначити, що головним чином повноваження РСУ стосуються забезпечення незалежності судової влади. Разом з тим, як випливає з положень ч. 8 ст. 133 Закону, повноваження РСУ є значно ширші та додатково регламентуються Положенням про Раду суддів України, яке затверджується, згідно ч. 7 цієї ж статті, з'їздом суддів України.

Аналіз Рішень РСУ доводить багатовекторність та значимість її діяльності не лише у світлі забезпечення незалежності судової влади, але й за іншими напрямками, повноваження щодо яких визначено Законом та Положенням. Однак, до визначених Положенням повноважень РСУ, що стосуються авторитету судової влади віднесено лише кореспондуючі повноваженням ВРП щодо співпраці з органами системи правосуддя та іншими суб'єктами з питань «розроблення та впровадження заходів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя» (п. 24 ч. 6 Положення).

Вважаємо, що для досягнення цілей стратегії зміцнення авторитету судової влади до повноважень РСУ слід додатково віднести такі, що дозволять:

– вносити пропозиції при формуванні Стратегії зміцнення авторитету судової влади;

– контролювати хід виконання ключових заходів, передбачених Планом заходів до стратегії;

– аналізувати результати заходів, що здійснюються у рамках стратегії та іншої активності суб'єктів системи правосуддя, що стосується зміцнення авторитету судової влади;

– звертати увагу ВРП на факти, що можуть розцінюватись як загроза авторитету судової влади;

– комунікувати з інститутами громадянського суспільства і міжнародними організаціями для їх залучення до процесів зміцнення авторитету судової влади в Україні.

З цією метою пропонуємо розширити повноваження РСУ шляхом доповнення ч. 8 статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» пунктом 2 такого змісту: «2) здійснює консультації з Вищою радою правосуддя щодо формування Стратегії зміцнення авторитету судової влади і плану заходів з виконання Стратегії, звертається до Вищої ради правосуддя у випадку виявлення фактів, що становлять загрозу авторитету судової влади» (пункт 2 вважати пунктом 3).

До Положення про Раду суддів України слід, на наше переконання, внести організаційні повноваження, пов'язані з підтриманням рівня

авторитету судової влади Радою суддів України. З цією метою пропонуємо виключити з п. 24 ч. 6 Положення слова «та авторитету правосуддя», натомість додати пункт 25 такого змісту: «25) здійснює контроль за ефективністю виконання заходів, передбачених Стратегією зміцнення авторитету судової влади, аналізує результативність виконання Плану заходів і надає відповідний висновок, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті судової влади».

Завдяки таким змінам уможливиться утворення правових підстав для посилення участі РСУ у процесах, пов'язаних зі зміною рівня авторитету судової влади, що, у цілому, відповідає сучасним тенденціям. Приміром, термін «авторитет судової влади» неодноразово зустрічається на веб-сайті Ради суддів України, але переважно у контексті комунікативної або організаційної активності, пов'язаної з проведенням науково-практичних заходів. Пригадаймо й результати проведеного опитування, згідно з якими РСУ визнано одним з лідерів за впливовістю на рівень формального авторитету судді. Внесення пропонує змін дозволить суддівському самоврядуванню брати більш активну участь у процесах зміцнення авторитету судової влади, що матиме, на наше переконання, вкрай позитивне значення.

Звернемо увагу також на роль Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Національної школи суддів України на зміцнення авторитету судової влади.

ВККС України, згідно ч. 1 ст. 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», є державним колегіальним органом суддівського врядування, який на постійній основі діє у системі правосуддя України. Основні повноваження ВККС України стосуються формування суддівського корпусу, зокрема, ведення обліку даних про кількість посад суддів у судах, проведення добору кандидатів для призначення на посаду судді, визначення потреби у державному замовленні на професійну підготовку кандидатів на посаду судді у Національній школі суддів України, розробка нормативної документації, пов'язаної з проведенням конкурсу та кваліфікаційним оцінюванням кандидатів на посаду судді.

Основна роль ВККС України у зміцненні авторитету судової влади полягає у недопущенні до зайняття посади судді осіб, щодо яких є сумніви у їх можливості підтримання авторитету судді.

Незавершеність станом на кінець 2020 р. процедури формування ВККС України та наявність певних суперечок довкола особливостей формування суддівського корпусу свідчать про те, що вказаний орган досі перебуває у стані реформування. Зважаючи на це наразі не можемо дати однозначних рекомендацій щодо доцільності зміни повноважень ВККС України, однак відзначимо важливість урахування питання ролі цього органу у зміцненні авторитету судової влади.

Як засвідчує аналіз нормативних підстав діяльності ВККС України, зокрема, актів, що регламентують порядок проведення кваліфікаційного оцінювання, за цим напрямком питання зміцнення авторитету судової влади охоплені досить повно. Водночас, можемо рекомендувати наступне

доповнення до ключових повноважень ВККС України, закріплених у Законі: пункт 2 частини 1 статті 93 пропонуємо викласти у наступній редакції: «проводить добір кандидатів для призначення на посаду судді, у тому числі організовує проведення щодо них спеціальної перевірки відповідно до закону, приймає кваліфікаційний іспит та вживає заходів щодо встановлення готовності кандидата на посаду судді до підтримання авторитету судді і судової влади».

Виконання відповідних повноважень у новій редакції, безумовно, вимагатиме редагування порядку добору суддів та розробки нормативних актів, якими має бути врегульовано процедуру встановлення готовності кандидата до підтримання авторитету судді і судової влади. Вважаємо передчасною та такою, що до певної міри виходить за межі предмету даного дослідження розробку конкретних рекомендацій щодо організації відповідної перевірки. Можемо припустити лише, що за аналогією з процедурою кваліфікаційного оцінювання така перевірка може проводитись у формі співбесіди з вивченням матеріалів, що свідчать про наявність у кандидата знань про особливості авторитету судової влади та необхідні дії і поведінку, яка у підсумку сприятиме зміцненню авторитету судді та судової влади. Загалом, вважаємо це питання предметом майбутніх досліджень.

У системному зв'язку з питанням участі ВККС України у зміцненні авторитету судової влади через формування кваліфікованого та добросовісного суддівського корпусу слід розглядати й питання участі у відповідних процесах Національної школи суддів України. Тоді як до повноважень ВККС України ми пропонуємо віднести, фактично, контроль відповідності кандидатів на посаду судді мінімальному рівню, на якому гарантується позитивний ефект для зміцнення авторитету судової влади у разі зайняття таким кандидатом посади судді, організаційно-правові засади діяльності НШС України мають відповідати принципу забезпечення підготовки кандидатів до такого рівня, а також підтримання на відповідному рівні компетентності діючих суддів.

Якщо поглянути на закріплені у Законі завдання НШС України, бачимо відсутність їх деталізації, що не дозволяє з певністю встановити роль цієї установи у зміцненні авторитету правосуддя. Крім окреслених вище міркувань щодо доцільності підготовки кандидатів до певного рівня, який відповідає вимогам зміцнення авторитету судової влади, можемо зауважити доцільність удосконалення статусу НШС України, визначеного у Законі загалом. Наведення низки доволі загальних завдань, які, зрештою, конкретизуються у підзаконних актах (зокрема, статуті, регламенті та інших) не дає підстав щодо чіткого позиціонування НШС у системі правосуддя, як того вимагає конкретика судоустрійного законодавства.

Пропонуємо відобразити у ч. 1 ст. 104 Закону ту роль, що її відіграє НШС України у зміцненні авторитету судової влади шляхом заміни у цій частині слів «яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснює науково-дослідну діяльність» словами «яка забезпечує зміцнення авторитету судової влади шляхом підготовки висококваліфікованих кадрів для системи правосуддя та здійснення науково-дослідної діяльності».

Запропонована зміна, відображена у решті нормативних документів НШС України дозволить підтримати активність викладачів та науковців установи у напрямку зміцнення авторитету судової влади. Зокрема, до програми спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді можливо, на нашу думку, внести питання роз'яснення змісту авторитету судової влади, особливостей його формування, ролі судді у зміцненні, процесів, що впливають на рівень авторитету судової влади (зміцнення чи підрив), а також способів реагування судді на ці процеси. Відповідні курси можливо запропонувати також для підготовки суддів і працівників апаратів судів.

Додатково можемо відзначити важливість наукового напрямку розробки методології оцінки рівня авторитету судової влади. На нашу думку, цей напрямок заслуговує додаткових досліджень та відповідного фінансування, що може бути одержане шляхом започаткування розробки бюджетної науково-дослідницької розробки у НШС України спільно з юридичними вищими навчальними закладами.

Не зважаючи на те, що питання авторитету суду на нинішньому етапі залишається недостатньо акцептованим у нормативному, організаційному та комунікаційному просторах, вважаємо за доцільне наголосити на визначальній ролі Державної судової адміністрації у зміцненні авторитету судової влади на рівні суду. Наявність численних проблем у організації роботи судів, що особливо загострились на нинішньому етапі у зв'язку з хронічним недофінансуванням судової системи відображується у першу чергу на авторитеті суду й, відтак – на авторитеті судової влади. Слід пригадати, що думки стосовно судової системи, озвучені респондентами у ході опитувань, проведених за підтримки програми USAID суттєво розходяться у залежності від того, чи такий респондент брав участь у судових засіданнях. Проявляється стійка закономірність щодо того, що утворюваний у ЗМІ та зусиллями окремих недобросовісних організацій чи соціальних спільнот негативний імідж судової влади розвіюється у випадку особистого контакту особи та судової системи. Вважаємо, що поширення правдивих та прозорих відомостей про судову систему є одним з ключових завдань ДСА України, що може справити суттєвий позитивний вплив на рівень авторитету судової влади загалом.

Зважаючи на затверджені нині у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» повноваження ДСА України можемо відзначити, що цей орган відіграє значну роль у зміцненні авторитету судової влади шляхом забезпечення ефективної роботи судів (та моніторингу рівня ефективності), організаційного забезпечення роботи суддів та апаратів судів, забезпеченням безпеки суду та суддів. У той же час слід відзначити доволі низьку комунікативну активність ДСА України з питань, пов'язаних з авторитетом судової влади. У зв'язку з цим пропонуємо, у контексті підготовки до виконання завдань Стратегії зміцнення авторитету судової влади, доповнити ч. 1 ст. 152 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» пунктом 17 такого змісту: «17) сприяє зміцненню авторитету судової влади шляхом участі у відповідних заходах, аналізує ефективність роботи судів та, за потреби,

готує рекомендацій щодо її підвищення, налагоджує комунікації з суспільством з метою зміцнення авторитету та покращення іміджу судової влади».

Висновки.

Наголошено, що дотримання організаційно-правових засад зміцнення авторитету судової влади вимагає низки удосконалень статусу органів системи правосуддя, яких віднесено до суб'єктів виконання стратегії. Наголошено на визначальній ролі ВРП у досягненні ефективності заходів, пов'язаних зі зміцненням авторитету судової влади, що зумовлює доцільність надання цьому органу статусу координатора відповідних процесів. Запропоновано низку змін до Закону України «Про Вищу раду правосуддя», завдяки прийняттю яких уможливиться: встановлення контролю Вищої ради правосуддя за процесами, що впливають на динаміку рівня авторитету судової влади; включення ВРП у роботу інших суб'єктів, діяльність яких пов'язана зі зміцненням авторитету судової влади; позиціонування ВРП як центру комунікацій з приводу основних загроз авторитету судової влади та шляхів їх вирішення; посилення співпраці з інститутами громадянського суспільства та міжнародними партнерами з питань, що стосуються авторитету судової влади, її іміджу та суспільної довіри. Запропоновано утворення Постійної комісії ВРП з питань авторитету судової влади.

Наголошено на особливостях участі Ради суддів України, ВККС України, НШС України та ДСА України у зміцненні авторитету судової влади та запропоновано комплекс рекомендацій щодо змін до законодавства та підзаконних актів, орієнтованих на розширення повноважень та посилення ролі цих суб'єктів у відповідних процесах.

Список використаних джерел

1. Висновок № 6 (2004) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо справедливого суду в розумний строк та ролі судді в судових процесах з урахуванням альтернативних засобів вирішення спорів. URL: https://court.gov.ua/userfiles/visn6_2004.pdf (дата доступу 09.06.2020 р.)
2. Засідання ВРП 22 лютого 2018. URL: http://www.vru.gov.ua/chronology_single/1293 (дата доступу 20.04.2020).
3. Конституція України: Редакція від 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата доступу 09.06.2020 р.)
4. Консультативний висновок щодо законопроекту № 3291: Затверджено Рішенням Вищої ради правосуддя від 27 жовтня 2020 року № 2960/0/15-20. URL: <https://hcj.gov.ua/doc/doc/4526> (дата доступу 20.04.2020).
5. Положення про Раду суддів України: Затверджено рішенням Х позачергового з'їзду суддів України 16.09.2010 (у редакції, затвердженій

рішенням XIV позачергового з'їзду суддів України 14.03.2017) . URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001415-10#Text> (дата доступу 20.04.2020).

6. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування». URL:

<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66251&pf35401=492764> (дата доступу 20.04.2020).

7. Про Вищу раду правосуддя: Закон України № 1798-VIII від 21.12.2016. Редакція від 11.03.2020. URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text> (дата доступу 09.06.2020 р.)

8. Про судоустрій і статус суддів: Закон України № 1402-VIII від 02.06.2016. Редакція від 20.06.2020. URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>